

АСОСИЙ ВОСИТАЛАР АУДИТИНИНГ ТАШКИЛИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

А.Мамажонов

Анджон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,
“Бухгалтерия ҳисоби, таҳлил ва аудит”
кафедраси мудири, и.ф.ф.д., доцент.

Р.Хабибуллаева

“Бухгалтерия ҳисоби” (қишлоқ хўжалигида) мутахассислиги
1- босқич магистранти.

Аннотация: Ушбу мақолада муаллифлар томонидан асосий восталар аудитининг ташкилий-назарий жиҳатлари тўғрисида фикр юритилган.

Калит сўзлар: асосий восталар, крим, чиқим, аудит, аудиторлик текшируви, амортизация, молиявий ҳисобот.

Асосий восталарни аудиторлик текширувидан ўтказиш мижоз-корхона фаолияти умумий аудитининг бир қисми ҳисобланади. Унинг мақсади молиявий ҳисобот асосий восталар бўлимининг ишончилиги тўғрисида фикр шакллантириш ва корхонада асосий восталар билан боғлиқ муомалаларни ҳисобга олиш ҳамда солиққа тортиш услубиётини ташкил этишининг Ўзбекистон Республикасида амал қилаётган меъёрий ҳужжатларга мувофиқлигини аниқлашдан иборат.

“Асосий восталар аудити аудиторлик текширувининг муҳим объектларидан бири бўлиб, унда ўрганиладиган масалалар кенг қамровли ва уларнинг барчасини қуйидагича умумлаштириш мумкин:

-асосий восталар мавжудлиги ва сақланиш ҳолати устидан назорат ўрнатишни таъминлаш (объектларни асосий восталар қаторига киритишнинг тўғрилиги;

-асосий восталарнинг тўғри таснифланиши;

WWW.HUMOSCIENCE.COM

-асосий воситалар таҳлилий ҳисоби ва асосий воситалар учун моддий жавобгарликни ташкил этиш; таҳлилий ва синтетик ҳисоб ҳамда ҳисобот маълумотларининг мослиги);

-асосий воситалар кирими ва чиқимига доир муомалаларни дастлабки ҳужжатлаштириш ҳамда ҳисобда акс эттириш;

-асосий воситалар кирими ва чиқимига доир муомалаларни синтетик ҳисоб регистрларида акс эттириш;

-асосий воситалар кирими ва чиқимига доир муомалаларни солиққа тортиш;

-асосий воситаларга амортизация ҳисоблаш ва ҳисобда акс эттириш (асосий воситаларнинг фойдали хизмат қилиш муддатини аниқлашнинг тўғрилиги);

-амортизация ҳисоблаш усуларини қўллашнинг қонунийлиги ва тўғрилиги;

-жадаллаштирилган амортизация усулини қўллашнинг қонунийлиги;

-амортизация ажратмалари ҳисоб-китобларининг тўғрилиги;

-амортизация ажратмаларини ҳисобда акс эттиришнинг тўғрилиги;

-асосий воситаларни тиклаш – таъмирлаш, замонавийлаштириш ва қайта жиҳозлашни ҳисобда акс эттириш (муомалаларни ҳужжатларда расмийлаштириш” {1}).

Асосий воситалар аудитига оид масалалар бошқа муаллифнинг фикрига кўра қуйидагиларни қамраб олади:

“-таъмирлаш харажатларини таннархга киритишнинг тўғрилиги;

-асосий воситаларни қайта жиҳозлаш ва замонавийлаштиришга доир муомалаларни ҳисобга олиш;

-асосий воситаларнинг корхона бухгалтериясидаги синтетик ва таҳлилий ҳисоби ҳолатини баҳолаш;

-белгиланган қоидаларга мувофиқ корхонанинг ўзига қаршли (0110-0199 счётлар), жорий тартибда ижарага олинган ва молиявий лизинг асосида олинган асосий воситаларни сақлаш жойларида моддий жавобгар шахслар бўйича

ҳисобга олишнинг ташкил этилишини баҳолаш;

-корхонанинг ўзига қарашли ва молиявий ижара (лизинг) асосида олинган асосий воситалар бўйича йиллик эскириш ҳисобланишининг тўғрилигини текшириш (0211-0299счётлар). Чунки бу маълумотлар реализация қилинувчи маҳсулот (иш, хизмат)лар таннархининг (2010, 2310, 2510, 2710 счётлар дебети) шаклланиши билан боғлиқ бўлиб, натижада корхонанинг молиявий натижалари (баланс фойдаси ёки зарари) ва бюджетга тўланадиган фойда (даромад) солиғи миқдорига таъсир этади” {2}.

Фикримизча, асосий воситалар аудиторлик текширувига оид масалаларни қуйидагилар билан тўлдириш мақсадга мувофиқ:

-асосий воситаларнинг сотиб олиниши ва ҳисобдан чиқарилиши ҳамда уларни юридик ва жисмоний шахслардан ижарага олиш билан боғлиқ муомалалар бўйича солиқ қонунчилигига риоя қилинишини текшириш;

-асосий воситаларни хўжалик ва пудрат усулларида (капитал ёки жорий) таъмирлаш харажатларини ҳисобга олишнинг корхонада амал қилинаётган тартибини, корхонада бир йилга қабул қилинган ҳисоб юритиш сиёсатидан келиб чиққан ҳолда (асосий воситаларни таъмирлаш учун резервга маблағ ажратиш механизmidан фойдаланиб ёки фойдаланмай) баҳолаш ва текшириш;

-асосий воситаларни баҳолаш ва қайта баҳолаш натижаларини текшириш.

Аудитор ушбу асосий масалаларни ўрганиб, уларга аудиторлик ҳисоботининг ташкилий қисмида баҳо бериши ва йўл қўйилган хатолар ҳамда ҳисобнинг белгиланган қоидаларидан четга чиқиш ҳолларини бартараф қилиш бўйича таклифлар бериши лозим.

Аудиторлик текширувида асосий воситаларнинг аудит объектларини белгилаб олиш зарур (1-жадвал).

Бухгалтерия баланси (1-шакл) да корхонага мулкӣ ҳуқуқ асосида, тезкор бошқарув ва хўжалик юритиш учун тааллуқли асосий воситалар, узоқ муддатли активлар бўлимидаги асосий воситалар моддасида бошланғич қиймати, эскириш

ва қолдиқ қийматлари бўйича батафсил берилади. Асосий воситалар балансда НЕТТО баҳоси, яъни қолдиқ қиймати бўйича акс эттирилади (белгиланган тартибга мувофиқ қиймати қопланмайдиган (амортизация ҳисобланмайдиган) асосий воситалар объектларидан ташқари).

Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот (4-шакл)нинг кирими қаторида асосий воситаларни сотишдан тушган тушум, чиқими қаторида эса асосий воситалар сотиб олиш учун мол етказиб берувчиларга тўланган маблағлар акс эттирилганлиги ўрганилади.

Молиявий ҳисоботга тушунтириш ва изоҳларда ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисобот номли бухгалтерия ҳисоби миллий стандартидаги қоидалардан келиб чиқиб, қуйидагилар тўғрисидаги ахборотда баён қилинади (ёритиб берилади):

-асосий воситалар бухгалтерия ҳисобига қабул қилинганда қийматнинг (қўшимча қуриш, қўшимча жиҳозлаш ва қисман тугатиш ҳолатлари ҳам қўшилиб) ўзгариши;

-корхонада асосий воситаларнинг фойдали хизмат қилиш муддатларини белгилаш (асосий гуруҳлари бўйича);

-қиймати қопланмайдиган (амортизация қилинмайдиган) асосий воситалар.

1-жадвал

Асосий воситалар аудити объектлари

Кўрсаткичлар			
Счетлар номи	Счетлар	1-шакл	4-шакл
		Сатр	Сатр
1	2	3	5
Асосий воситалар:	0100,		
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати	0300	010	
Эскириш суммаси	0200	011	
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010-011)		012	
Асосий воситаларнинг бошланғич қиймати, жамғарилган эскириш ва қолдиқ қиймати тўғрисида маълумот			

Ишлаб чиқаришдаги асосий воситалар			
Ношлаб чиқаришдаги асосий воситалар			
Йил давомида сотиб олинган асосий воситалар			
Асосий воситаларни сотиб олиш ва сотиш	0820		060

Аниқланган хатоликлар аудиторлик ҳисоботида тафсилотлари билан акс эттирилиши лозим. Зарур ҳолларда аудитор қарама-қарши текширув ўтказиши ҳам мумкин.

Асосий воситаларни аудиторлик текширувидан ўтказишда фойдаланилувчи манбалар бухгалтерия ҳисобининг корхонада қабул қилинган ташкилий шаклига ҳам боғлиқ. Булар ҳисобни кўлда юритиш шароитида: журнал-ордерлар, қайдномалар, карточкалар, компьютер дастурлари, машинаграммлардир. Лекин унутмаслик керакки, ҳисобнинг ҳар бир шакл шароитида ҳам асосий воситалар ҳаракатига оид муомалалар (кирими, чиқими, хўжаликдаги ҳаракати, таъмирланиши) меъёрий ҳужжатлар ва дастлабки ҳужжатлаштиришнинг унификацияланган идоралараро шакллари билан расмийлаштирилиши лозим.

Аудитор ҳисоб регистрлари ва дастлабки ҳужжатларда асосий воситалар ҳаракатини расмийлаштириш учун жавобгар шахслар имзоларининг мавжудлиги ва ҳаққонийлигига эътибор қаратиб, барча реквизитларнинг тўғри тўлдирилганлигини аниқлайди. Шунингдек, “корхонанинг ҳисоб сиёсати тўғрисидаги буйруқда баён этилган – асосий воситаларни ҳисобга олиш услубиёти билан танишиб чиқиши лозим. Бунда, хусусан, қуйидагиларни аниқлаш зарур:

-объектларни асосий воситалар ва айланма маблағлар қаторига киритиш учун улар қийматининг белгиланган чегаралари;

-қийматидан қатъий назар асосий воситалар қаторига киритилувчи объектлар рўйхати;

-асосий воситалар бўйича амортизация ҳисоблаш усуллари;

-асосий воситаларни таъмирлаш учун қилинган харажатларни акс эттириш тартиби;

-ҳисобот йилининг 1 январь ҳолатига асосий воситаларни қайта баҳолаш кўзда тутилганлиги;

-асосий воситаларни инвентаризация қилиш муддатлари;

-асосий воситалар мавжудлиги ва ҳаракатига доир муомалаларни ҳисобга олиш учун ишчи счётлар режасида белгиланган счётлар рўйхати” {3}.

Фаолият самарадорлигини оширишнинг асосий шартлари асосий воситаларни тегишли тартибда сақланишини таъминлаш ва улардан рационал (унумли) фойдаланишни таъминлаш ҳисобланади. Шу сабабли аудиторлик текширувлари дастурига асосий воситалар билан амалга оширилган операцияларни назорат қилиш бўйича топшириқлар киритилади.

Асосий воситалар аудитини ўтказиш иқтисодий субъектнинг жамланма умумий ва аудитнинг жамланма режалари асосида режалаштирилади. Асосий воситалар аудитининг стратегияси билан амалга оширилувчи операциялар йўналишлари инобатга олиниши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Дўсмуратов Р. Аудитасослари. Дарслик. Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси нашриёти, 2003. – 334 б.
2. Мусаев Ҳ. Аудит. Дарслик. – Т., 2003. 67-б.
3. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 116с.
4. Мамажонов Акрамжон Тургунovich. [Accounting for the costs of carrying out production activities of farms in a market economy in Uzbekistan.](#) “DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR” International scientific-practical conference. 2021/3